

ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДАГИ ҚАРИНДОШЛИК АТАМАЛАРИ (Қорақалпоғистондаги ўзбек-туркман шевалари мисолида)

Хайтбаева Венера Мирзалиевна

Ажиниёз номидаги Нукус ДПИ Туркман тили ва адабиёти ўқитувчиси

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677635>

Қорақалпоғистон Ўзбекистон Республикасининг кўп миллатлар аралаш яшайдиган ва уларнинг тиллари ўзаро бир-бирига таъсир қилиб ҳар турли билингвизм ҳодисаларининг аралаш-қуралаш воқе бўлаётган худудларидан биридир. Бу худудда қорақалпоқ- ўзбек, ўзбек-қозоқ, ўзбек-туркман каби билингвиал ҳодисаларнинг турли кўринишларини, бу тилларнинг ўзаро таъсири натижасида содир бўлган лисоний ўзгаришларни уларнинг луғат таркибида юз бераётган эволюцион силжишларни кузатиш мумкин.

Ҳар қандай тил ва шева ўзининг лексик бойлигига эга бўлиб, у ўша халқнинг тарихи билан боғлиқ бўлади. Ҳаётда содир бўлаётган ўзгаришлар авваламбор уларнинг лексикасида ўз аксини топади. Қорақалпоғистондаги ўзбек ва туркман тилларининг шеваларида халқ турмуш тарзи билан боғлиқ бўлган бир қатор сўзлар бўлиб, улардан қариндошлик терминларининг бу худудда яшовчи ўзбек ва туркман халқлари шеваларида қўлланилиши жудаям қизиқарлидир.

Ўзбек ва туркман тилларида қариндошлик терминларининг айримлари умумий характерда бўлса ҳам баъзиларининг маъноси ўзгармаган. Масалан: *ўғил-оғул* эркак болани ва насл давомидаги иккинчи авлодни билдиради. *Оғул-ўғил* сўзининг келиб чиқишини Э.В.Севортян турк тилининг диалектидаги *тохум-тухум (дақыл)* маъносида қўлланиладиган *оғур* сўздан келиб чиққан деган фикрни айтади.¹

Машҳур турколог олимнинг бу фикри ханузгача яшаб келаётган туркий тиллар ва уларнинг баъзи шеваларида, жумладан, Қорақалпоғистондаги туркман-ўзбек шеваларида фаол ишлатиладиган мақоллар таркибида мавжудлиги, қўлланилиши билан ҳам яна бир марта исботланади. Масалан: *оглан ашыгар, ту:т вагтында бишер.*

Қорақалпоғистон туркманларининг тилида бу атама *оғул, оглан* ва ўзбек шевалари таъсирида *оғул бала* бирикмаси тарзида қўлланилади.

¹ Севортян Э.В. Этимологический словарь тюркских языков. Москва, Наука. 1974., 41-бет.

Шунингдек, *она* сўзи ҳам мазкур худудда ўзбеклар билан яқин алоқа-муносабатда истиқомат қилаётган қилаётган туркманларнинг сўзлашув нутқида туркман адабий тилида ишлатиладиган *эже* сўзининг маъносида ҳам қўлланилади. Махсус илмий-қиёсий туркологик тадқиқотларда *эже* сўзи турли фонетик ўзгаришлар билан айна маънода қўлланилиши И.А.Исмоиловнинг “Туркий тилларда қавм-қариндошлик атамалари” деган монографиясида илмий-назарий жиҳатдан таъкидланган. Масалан: *туркман эже, ўзбек она, қозоқ шеше, қорақалпоқ ана, қирғиз чече ва х.*²

Тўрткўл, Беруний, Эллиққалъа туманларида яшаётган туркманларнинг кўпгина уруғларида; игдир, арабачы, гөклең кабиларида уларнинг ўзбеклар билан аралаш яшайдиганлари нутқида *ака* сўзи ҳам ишлатилади. Бу атама ижобий-эмоционал экспрессивликни хурматни ифодалаш мақсадида *ота* (*отец*) маъносида ҳам ишлатилади. Аслида у ўғил боланинг ўзидан каттасига, умуман катталарга мурожаатида қўлланиладиган атамалар (рус.брат) *Ака* атамаси туркман адабий тилида *ка:ка*, Қорақалпоғистонлик туркманларнинг айримларининг тилида *дә:де тарзида* қўлланилади. “Дәде” сўзи Ставрополь туркманлари нутқида “*деде*” шаклида қўлланилади.³

Аслида ўғуз тилларига хос бўлган бу термин XI аср ёдгорликлари тилида, *уйгур дада, тата*,⁴ ва ўзбек тилида ҳам *дада*⁵ ишлатилади. *Ака* сўзи айрим вақтларда ўзидан катта қариндошларига тоға, бўла ва ш.к. нисбатан ҳам қўлланилади. Шунингдек, ўзидан ёши катта одамларга хурмат эҳтиром маъносида ҳам аталади.

Қорақалпоғистондаги ўзбек ва туркман шеваларида ўзидан катта акасининг келинига тегишли бўлган *енга//еңце* сўзи, ўзбек адабий тилида *келинойи*, туркман адабий тилида *гелнеже* шаклида ишлатилади. Бизнинг фикримизча бу шакл мазкур худуддаги ўзбек ва туркман шеваларида қорақалпоқ тили таъсирида пайдо бўлгандир. Лекин у атама ҳар турли фонетик вариантларда; *қорақалпоқ жеңе, қозоқ жеңге, ўзбек янга* каби.⁶

Туркий тилларда қавм-қариндошлик терминларининг қиёсий тадқиқига бағишланган махсус монографияда *енга* атамаси бир қатор туркий тилларда:

² Исмоилов И.А. “Туркий тилларда қавм-қариндошлик атамалари” Тошкент, 1966. 138-бет.

³ Аразкулыев С. Гарагалпагыстан АССР ның Дөртгүл районындакы геплешиклери. Ашгабат, 1961, 65-бет.

⁴ Русско-уйгурский словарь. Москва, Наука 1955. 49 бет.

⁵ Узбекско-русский словарь. Москва, Наука 1959. 57 бет.

⁶ Исмоилов И.А. “Туркий тилларда қавм-қариндошлик атамалари” Тошкент, 1966. 140-бет.

қирғиз жеңе, татар жиңгә, башқирт енгә шаклларыда у тилларнинг фонетик қонуниятлари тақозосида ишлатилади.⁷

Божә сўзи қавм-қариндошлиқ термини сифатида баъзи бир фонетик фарқларни ҳисобга олмаганда, туркий тилларнинг ҳаммасида мавжуд бўлиб, уйғур, қозоқ, қирғиз, туркман, қорақалпоқ тилларида **бажә**; ўзбек тилида эса **божә** фонетик кўринишларига эга. **Божә** сўзи термин сифатида туркий тилларда, асосан, маъно томонидан опа-сингилларга уйланган бегона шахсга нисбатан берилган номдир.⁸ Қорақалпоғистонлик ўзбек ва туркман шеваларида ҳам Ушбу маъносида ўзбекча **божә**, туркманча **ба:жә** шаклида ишлатилади.

Қариндошлиқ терминларининг туркий тилларда қўлланилиши бўйича бирининг фаол ва иккинчисининг нофаол бўлиши ёки тилнинг луғат таркибида истемолдан қолиши ҳар бир миллий тил ва унинг шевасининг ўзига хос хусусияти бўлиб ҳисобланади. Шунинг учун бир тилнинг луғат таркибидаги қариндошлиқ атамаларининг жуда фаол ишлатиладиганлар ўша эквивалентлари сифатида асл ёки бошқа маъноларда нофаол лексикага ўтиб, кейинчалик архаизмга айланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Севортян Э.В.Этимологический словарь тюркских языков.Москва,Наука.1974.
2. Исмоилов И.А. «Туркий тилларда қавм-қариндошлиқ атамалари»Тошкент, 1966.
3. Аразкулыев С. Гарагалпагыстан АССР ның Дөртгүл районындакы геплешиклери. Ашгабат, 1961.
4. Русско-уйгурский словарь.Москва, Наука 1955.
5. Узбекско-русский словарь. Москва, Наука 1959.

⁷ Покровская Л.Н. Термины родства в тюркских языках. II В.кн. Исторические развитие лексики тюркских языков.Москва,1961 72 стр.

⁸ Исмоилов И.А. Ўша манба. 120-121 бетлар.